

УДК: 550.38

ГЛУБИННЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТЕНОСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮКВ

ГАСАНОВ АДАЛЯТ БАДАЛ ОГЛЫ

Д.ф.-м.н., зав. Отделом, Институт нефти и газа Министерства науки и образования, Баку, Азербайджан.

АББАСОВ ЭЛЬМАДДИН ЯГУБ ОГЛЫ

К.г.-м.н., зав. Отделом, SOCAR, Управление горной геофизики, Баку, Азербайджан

МАММАДОВА ДИЛЬДАР НАДЖАФКУЛУ КЫЗЫ

Н.с., Институт геологии и геофизики Министерства науки и образования, Баку, Азербайджан

АБУСАЛИМОВ НУРБАБА ГЮЛЬБАБА ОГЛЫ

Н.с., Институт геологии и геофизики Министерства науки и образования, Баку, Азербайджан

ШИРИНОВА-МУСАЕВА АМИНА АЛТАЙ КЫЗЫ

Н.с., Институт геологии и геофизики Министерства науки и образования, Баку, Азербайджан

Аннотация. Актуальность исследований территории западного борта Южно-Каспийской впадины (ЮКВ) объясняется тем, что здесь сосредоточены основные, активно разрабатываемые, морские месторождения Апшеронского и Бакинского архипелагов. В каждом из этих архипелагов располагаются крупные и достаточно известные нефтегазовые месторождения такие, как "Нефтяные камни", Чилов, Сангачалы, Дуванны, Булла, Аляты и др., однако преимущественно во всех этих структурах основным промышленным комплексом является Продуктивная Толица (ПТ). Установлено, что продуктивные горизонты ПТ отличаются высокими емкостными и фильтрационными характеристиками, а также особенностями геологического строения разреза, что обеспечивает специфически благоприятные условия для генерации и накопления залежей углеводородов. С учетом этого, цель рассматриваемых в статье вопросов заключается в выявлении глубинных вариаций коллекторских и фильтрационно-емкостных свойств нефте-газо-содержащих осадков и оценке возможности обнаружения скоплений углеводородов на критических уровнях разреза ЮКВ.

Ключевые слова: глубинная вариация фильтрационно-емкостных свойств коллекторов.

Введение

Южно-Каспийская впадина (ЮКВ) представляет собой крупную тектоническую структуру в системе альпийского складчатого пояса, характеризующуюся мощной осадочной толщей, достигающей 22–24 км [1-4]. С запада граница структуры окаймлена Тальш-Вандамским погребенным выступом субмеридионального направления, выполненным вулканогенными, вулканогенно-осадочными и терригенно-карбонатными породами мезозойского возраста. Восточной границей ЮКВ является Аладаг-Мессерианская ступень Западного Копетдага, также состоящая из погребенных мезозойских поднятий. На севере впадина ограничена Северо-

Абшеронской зоной поднятий, где размытые поверхности интенсивно деформированных мезозойских отложений перекрываются палеоген-миоценовыми отложениями малой мощности [5-6]. С южной стороны впадина примыкает к предгорьям складчатой системы Эльбурса. Уникальность палеотектонического развития этого региона определяется тем, что, наряду с активным прогибанием, происходившим преимущественно в неогене и четвертичном периоде, происходило накопление мощных толщ молассовой

формации. Это создало идеальные условия для формирования здесь крупных залежей нефти и газа. Главным нефтегазоносным комплексом в пределах Южно-Каспийской впадины является (ПТ) Продуктивная (красноцветная) Толща среднего плиоцена. С ПТ связаны все крупные и крупнейшие месторождения нефти, газа и газоконденсата. Так, к началу нынешнего века в пределах Южно-Каспийской впадины было выявлено 88 месторождений нефти и газа (включая газоконденсатные), из которых 50 расположены на западном борту впадины, в азербайджанском секторе ЮКВ. В целом, западный борт Южно-Каспийской впадины (Азербайджанский сектор ЮКВ) признается как один из наиболее перспективных нефтегазовых районов (НГР), благодаря значительному количеству открытых здесь крупных нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (рисунок 1). В глубоководной части Южного Каспия также обнаружены десятки крупных структур, таких как Араз – Алов – Шарг (ранее известный, как Вал Абиха), Азери – Чираг – Гюнешли и другие. Вместе с тем, имеют место значительные различия в степени насыщенности продуктивных коллекторов углеводородами.

Рис. 1. Схема размещения нефтяных и газовых (газоконденсатных) месторождений на западном борту Южно-Каспийской впадины [1].

1- складчатая система Большого Кавказа; 2 – линии выклинивания нефтегазоносной продуктивной толщи; 3 – локальные гравитационные максимумы силы тяжести; месторождения: 4 – нефтяные 5 – газовые (газоконденсатные); 6 – перспективные структуры. Месторождения: 1 – Абшеронская западная; 2 – банка Абшеронская; 3 – банка Дарвина; 4 – о.Пираллахи-северная; 5 – о.Пираллахи-южная; 6 – Гюргян-дениз; 7 – Джануб; 8 – о.Чиров; 9 – Ази Асланова; 10 – Палчыг пилпилясы; 11 – Нефт Дашлары; 12 – Ашрафи; 13 – Гарабаг; 14 – Гюнешли; 15 – Чираг; 16 – Азери; 17 – Кяпаз; 18 – Бузовна-Масштаги; 19 – Гала; 20 – Зыря; 21 – Балаханы-Сабунчи-Раманы; 22 – Сураханы; 23 – Гарачухур-Зых; 24 – Гум-дениз; 25 – Бахар; 26 – Шах-дениз; 27 – Бинагади-Чахнаглар-Сулутепе; 28 – Аташгях-Шабандаг; 29 – Ясамальская долина; 30 – Биби-Эйбат; 31 – Локбатан-Пута; 32 – Кергез; 33 – Гушхана; 34 – Гарадаг; 35 – 8 Марта; 36 – Кяниздаг; 37 – Сангачал-дениз; 38 – Дуванный-море; 39 – о. Хара-Зиря; 40 – Булла-дениз; 41 – Дуванный; 42 – Дашгиль; 43 – Аляты-дениз; 44 – Пирсагат; 45 – Гарасу; 46 – Каламадын; 47 – Мишовдаг; 48 – Галмаз; 49 – Кюрсангя; 50 – Кюровдаг; 51 – Гарабаглы; 52 – Хыллы; 53 – Нефтчала

Это может быть связано с наличием особо благоприятных фаций коллекторов, отличающихся высокими емкостными и фильтрационными характеристиками, а также особенностями геологического строения разреза и специфическими условиями генерации и

накопления углеводородов. Ритмичное переслаивание песчаных коллекторов и глинистых пачек в пределах ПТ, вместе с благоприятной структурно-тектонической обстановкой, способствовали насыщению всей толщи ПТ, в некоторых залежах которой могут присутствовать до 40 нефтегазоносных объектов.

В тоже время, некоторыми исследователями [2] была выявлена также заметная вертикальная зональность распределения нефти и газа в разрезе Южно-Каспийской впадины. Авторами отмечалось, что значительная доля обнаруженных месторождений и начальных геологических запасов нефти сконцентрирована на глубинах до 3500 метров. Ниже этого уровня наличие продуктивных горизонтов оказались минимальным, несмотря на то, что глубины свыше 3500 метров были достаточно активно исследованы бурением. Одновременно с этим, более 80% выявленных запасов природного газа приурочены к глубинам, превышающим 3500 метров.

Целью данных исследований было обобщить имеющуюся геолого-геофизическую информацию по коллекторским и фильтрационно-емкостным свойствам нефте-газо-содержащих пород, составляющих разрез западного борта Южно-Каспийской впадины, выявить глубинные изменения указанных свойств и оценить возможность скоплений углеводородов на критических уровнях разреза ЮКВ.

Материалы и методы

Как следует из рисунка 1, вдоль западного борта Южно-Каспийской впадины сосредоточены основные месторождения Апшеронского и Бакинского архипелагов [4]. В пределах Апшеронского архипелага располагаются месторождения, возраст которых простирается от миоцена до верхнего палеозоя. Главные углеводородо-содержащие горизонты, преимущественно относятся к миоцену и залегают на глубинах от 1 500 до 3 000 метров, в зависимости от конкретного месторождения. Среди наиболее известных месторождений можно выделить структуру "Нефтяные камни", которая располагается в приосевой зоне Апшероно-балханского структурного прогиба и простирается в общекавказском направлении (рисунок 1). Эта структура осложнена продольными и множеством поперечных разломов. Все эти разломы составляют обширную зону дизъюнктивных нарушений, состоящих из сильно деформированных брекчиевидных отложений олигоцен-миоценового возраста [6]. В юго-восточной части складки "Нефтяные камни", на пересечении продольных и поперечных разломов расположен грязевой вулкан, в окрестностях которого морское дно изобилует грифонами, непрерывно выделяющими нефть и газ. Продуктивные горизонты этого месторождения пластовой формы и представлены ловушками литологического и тектонического типов.

Другим известным месторождением Апшеронского архипелага является месторождение острова Чилов (рисунок 1), геологический разрез которого, начиная с современных осадков, изучен вплоть до диатомовой свиты. Диатомовая свита в данном разрезе представлена последовательным чередованием слоев глин, мергелей и алевролитов. Мощность Диатомовой свиты, вскрытая бурением, составляет 290 метров. Отложения постилающего понтического яруса преимущественно представлены глинами. Флюидопроницаемость осадков, формирующих разрез, заметно изменяется в зависимости от типа пород и глубины залегания, даже при слабой изменчивости коэффициента общей пористости.

а)

б)

с)

д)

Рис. 2. Данные о коллекторских и фильтрационно-емкостных свойствах нефте-газо-содержащих пород, составляющих разрез: а) Апшеронского и б) Бакинского архипелагов западного борта Южно-Каспийской впадины, с) обобщенный разрез вариации по глубине коллекторских свойств осадков, д) вариация по глубине разреза гранулометрических фракций осадков [7, 8].

Возраст основных месторождений Бакинского архипелага относится к миоцену и плиоцену [3-5]. В отдельных месторождениях обнаруживаются более древние отложения юрского и триасового периодов. Глубина залегания продуктивных горизонтов колеблется в диапазоне от 1000 до 4000 метров. Среди наиболее известных нефтегазоносных месторождений архипелага (рисунок 1) можно выделить структуры Сангачалы-море, Дуванны-море, Хара-Зира (СДХЗ) и Булла-море, в разрезе которых широко распространены отложения Продуктивной Толщи (ПТ). Максимальная мощность разреза ПТ (3950-4000 м) зафиксирована в разрезе структуры Сангачалы-море и в северо-восточной части трёх соседних участков. На сводах и примыкающих частях локальных поднятий Сангачалы-море и Дуванны-море мощность ПТ составляет от 2960 до 3600 метров. Складка Сангачалы-море представляет собой асимметричную брахиантиклинальную структуру, отделенную длинной, но мелкой седловиной от Кянизадагского поднятия, расположенного к северо-западу. На юго-востоке периклиналь этой складки представляет собой неглубокую и короткую седловину, разграничивающую ее со структурой Дуванны-море. Породы, составляющие геологический разрез месторождений Сангачалы-море и Дуванны-море, изучены на образцах, отобранных с помощью глубокого бурения. Полный, вскрытый бурением разрез, охватывает отложения, относящиеся к периоду от современности до мезозоя. В северной части поднятия Продуктивная Толща (ПТ) обнажается, однако в приосевой зоне осадки подверглись эрозии и размывались до глубины 750–800 м. Литологический состав отложений представлен, в основном, чередованием песков, песчаников и глин. Максимальная толщина вскрытой бурением Продуктивной Толщи здесь достигает 3950–4000 м, минимальная — около 3000 м. Согласно показанной на рисунке 1 схеме, нефтегазоконденсатные месторождения Сангачалы-море, Дуванны-море и Хара-Зира находятся в северной части Бакинского архипелага, образуя

единую антиклинальную зону, что позволяет рассматривать их в комплексе. В этой зоне максимальная вскрытая мощность ПТ составляет 3950–4000 м, а наименьшая — 3000 м. Еще одно крупное нефтегазовое месторождение архипелага — Аляты-море, расположенное на западной его части. Здесь бурением вскрыты все свиты Продуктивной Толщи, за исключением Калинской. Отложения ПТ на данном месторождении представлены преимущественно глинами, песчаниками и алевролитами.

Результаты и выводы.

Для составления сводной схемы вариации коллекторских и фильтрационно-емкостных свойств нефте-газо-содержащих пород, составляющих обобщенный разрез западного борта Южно-Каспийской впадины, были скомпонованы исходные данные, относящиеся к обоим архипелагам (рисунок 2 а,б,с,д).

Выводы.

Рассматривая обобщенную схему вариации значений пористости, проницаемости и карбонатности осадков, выполняющих разрез западного борта Южно-Каспийской впадины, можно проследить следующие закономерности:

- верхняя часть разреза до глубины 2500 м характеризуется значительной вариабельностью коллекторских показателей, причем проницаемость осадков, выполняющих разрез, в зависимости от типа пород и глубины залегания, претерпевают существенные изменения даже при незначительной изменчивости общей пористости;
- средняя часть разреза (интервал глубин 2500 –3300 м) не отличается заметными вариациями значений коллекторских показателей;
- следующая часть разреза (до глубины 5500 м) сопровождается возрастанием значений проницаемости осадков, которое может объясняться вариацией гранулометрических фракций осадков (рисунок 2д);
- функционально, вышеотмеченные закономерности обозначены корреляционными зависимостями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев А.И. Оценка положения Южно-Каспийской в ряду крупных и крупнейших нефтегазоносных осадочных бассейнов мира. Новости национальной академии наук Азербайджана. Науки о Земле, № 3, 2006, с. 11-20.
2. Алиев А.И., Керимова А.А. и др. 1973. Рекомендации по направлениям поисков крупных газовых (газоконденсатных) залежей в глубоководных зонах Южно-Каспийской впадины. ВНИИГаз, Москва.
3. Мехтиев У.Ш., Хеиров М.Б./ Литолого-петрографические особенности и коллекторские свойства пород калинской и подкирмакинской свит Апшеронской нефтегазоносной области Азербайджана./ Баку-2007, 1ч. , 238 с.
4. Керимов К.М. // Глубинное строение и нефтегазоносность депрессионных зон Азербайджана и Южного Каспия.// Баку-2009, 438 с.
5. Кочарли Ш.С. // Проблемы вопросы нефтегазовой геологии Азербайджана.// Баку-2015, 278 с.
6. Гулиев И.С. Фейзуллаев А.А., КадыровФ.А. 2004. Углеводородные системы неравномерных бассейнов (на примере Южно-Каспийской впадины). Изв.НАН Азербайджана. Науки о Земле,4, 2004, с. 3-12.
7. Gasanov, A.B., Gurbanov, V. Sh., Abbasova, G. G. (2022). Izmeneniye kollektorskikh svoystv produktivnykh gorizontov morskikh mestorozhdeniy Azerbaydzhana. [Variations in reservoir properties of productive horizons of offshore fields in Azerbaijan]. Russia Mining Journal, Moscow, 12, pp. 10-15.
8. Гасанов А.Б. Геолого-геофизическая изученность и вопросы продуктивности осадочного комплекса южно-каспийской впадины. Баку, 2021, 240 с.